

Adhésion des entreprises familiales du Cameroun aux nouveaux modes de paiement

Membership of Cameroonian family businesses to new payment methods

TADJUIDJE JEAN PIERRE

Doctorant à la faculté de science économique et de gestion de l'Université de Dschang.

Laboratoire de Science de Gestion Université de Dschang

Cameroun

Jeanpierretadjuidje19@gmail.com

WANDJI GEORGES

Maître de Conférences. Université de Dschang, Cameroun

Wgeorges62@yahoo.fr

Date de soumission : 15/01/2023

Date d'acceptation : 14/02/2023

Pour citer cet article :

TADJUIDJE J. P. & WANDJI G. (2023) « Adhésion des entreprises familiales du Cameroun aux nouveaux modes de paiement », revue internationale des sciences de gestion « Volume 6 : Numéro 1 » pp : 944 - 969

RESUME

L'Object de cette étude est de comprendre et d'expliquer le niveau de résistance des entreprises familiales aux nouveaux modes de paiement. Après une justification éclairée par les principales théories, la recherche met en relief une étude empirique qui permet d'explorer le niveau d'adhésion des entreprises familiales aux nouveaux modes de paiement et de dégager les facteurs pouvant influencer ce niveau d'acceptation. Les données sont collectées auprès de 52 entreprises familiales au Cameroun.

Par le biais de la régression logistique ordinaire nos résultats indiquent que les facteurs coûts d'utilisation, niveau de sécurité et taille de l'entreprise ont une influence significative sur le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales.

Mots clés : mode de paiement ; entreprise familiale ; Cameroun ; changement ; innovation.

ABSTRACT

The objective of this study is to understand and explain the level of resistance of family businesses to new payment methods. After a rationale informed by the main theories, the research highlights an empirical study that makes it possible to explore the level of adhesion of family businesses to new payment methods and to identify the factors that can influence this level of acceptance. The data is collected from 52 family businesses in Cameroon.

Through ordinal logistic regression our results indicate that the factors of user costs, security level and company size have a significant influence on the level of acceptance of new payment methods in family businesses.

Keywords: payment method; family business; Cameroon; change; innovation.

INTRODUHCTION

La globalisation des marchés oblige désormais les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, à s'adapter et à se transformer pour répondre à des situations et à des exigences nouvelles (Salma, F., et Alain, F.,2008). L'entreprise familiale qui représente une forme d'organisation ancienne et très répandue dans le monde (H.E. Gersick et al., 1997) n'échappe pas à cette réalité. Ce type d'organisation concerne des entreprises dont le poids sur l'activité économique des nations est loin d'être négligeable aussi bien pour les pays développés que pour ceux en voie de développement. La fin du XXème siècle signe le « retour triomphant du capitalisme familiale » (Allouche et Amann 1997). Cette entité avait jusque-là été considérée, pendant des décennies, comme une forme désuète face au capitalisme managérial. On s'est alors rendu compte de ce que les géants du capitalisme moderne qui représentent la fierté de certains pays sont en réalité des entreprises familiales. On peut citer, à titre d'exemple, l'entreprise BMW en Allemagne, l'entreprise Samsung en Corée du Sud, l'entreprise Fokou au Cameroun. Ces entreprises représentent selon les pays entre 70 % et 80 % de l'ensemble des entités actives et jouent un rôle prépondérant dans la croissance économique et l'emploi dans de nombreux pays, (Wortman 1994). Ces entreprises familiales sont de tailles variables car elles peuvent être des très petites entreprises (TPE), des petites entreprises (PE), des petite et moyennes entreprises(PME) et même des grands conglomérats opérant dans de nombreux secteurs d'activités.

D'une manière générale, les entreprises familiales constituent plus de deux-tiers des entreprises dans la sphère des pays occidentaux (Donckels & Fröhlich,1991). Leur contribution à la création des richesses, à la création d'emplois et à la compétitivité est majeure, (Westhead, Cowling 1998).

L'une des principales caractéristiques des entreprises familiales, souvent soulignées dans la littérature est la recherche de pérennité. Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré que ces firmes puisent dans leur dimension familiale la capacité de construire certains avantages compétitifs qu'elles développent.

Les entreprises et les sociétés de secteurs financiers et technologiques innovent sans cesse afin de proposer aux consommateurs et aux commerçants de nouveaux modes de paiement ou encore de nouvelles technologies qui permettent d'utiliser différemment des modes de paiement traditionnels : paiement par téléphone cellulaires, paiements biométriques, paiements sans contact, etc.

Ainsi, au fil des ans, se sont tranquillement diversifiés les modes de paiement : le troc a laissé place notamment au papier-monnaie, puis sont apparus les chèques, suivies des cartes de paiement.... Ces dernières années, du fait notamment de l'apparition de nouvelles technologies, le système s'est emballé et les modes de paiements alternatifs se bousculent sur le marché. Parmi ces nouveaux modes de paiement commercialisés au cours des dernières années, certains ont déjà fait leur entrée au Cameroun tandis que d'autre le feront vraisemblablement sous peu. Nous nous interrogeons ici sur **les facteurs susceptibles d'influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux instruments permettant de transférer des fonds dans les entreprises familiales au Cameroun**. Ces nouveaux modes de paiement constituent un processus d'innovation pour ces entreprises et par conséquent une source d'avantage concurrentiels durables. Autrement dit, **Quel(s) est (sont) les facteurs susceptibles d'influencés l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun ?** Si la littérature, en plein développement sur l'entreprise familiale commence à s'intéresser aux stratégies de ces entreprises, peu de travaux ont jusqu'à présent été consacrés à leur niveau d'adhésion au nouveau mode de paiement (Feudjo, 2017). Au Cameroun, la loi N⁰2010/001 du 13 avril 2010 portant promotion des PME¹ et le décret du 5 mars 2010 portant organisation du Ministère des petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat repartissent les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaire, du nombre d'employés. D'après le dernier Recensement Général des Entreprises (RGE) réalisé en 2009 par l'Institut National des Statistiques, il existe au Cameroun 93 969 entreprises dont 99% sont des PME et 80% de ces dernières sont des entreprises familiales. Par ailleurs, malgré le fait que les entreprises familiales dominent le tissu économique au Cameroun, peu d'étude se sont intéressées à l'adhésion de ces entreprises au nouveau mode de paiement. Au sein des PME familiales, les membres entrepreneurs de la famille combinent généralement les responsabilités familiales et celles de l'entreprise : la famille et l'entreprise sont dès lors étroitement liées et de ce lien naissent les facteurs qui contribuent notoirement au succès de l'affaire familiale. Cette corrélation entre entreprise et famille est de nature à influencer l'adhésion aux nouveaux modes de paiement.

La présente recherche a pour objectif principal d'étudier les facteurs pouvant influencer l'acceptation ou le rejet d'un nouveau mode de paiement dans les entreprises familiales au

¹ Au Cameroun la petite et moyenne entreprise est cette catégorie d'entreprise ayant un nombre de salarié supérieurs à dix et inférieur à 100 et réalisant un Chiffre d'affaire annuel hors taxe compris entre 100 millions et un milliard de FCFA

Cameroun. Notre étude est basée sur une démarche hypothético-déductive. La méthode d'enquête utilisée est l'enquête par sondage. Nos données sont de nature quantitative, toutes ces données étant des données primaires dans la mesure où notre outil de collecte de données est le questionnaire. A partir d'un questionnaire que nous aurons élaboré, nous recueillerons les données constituées par l'ensemble des entreprises familiales au Cameroun. Compte tenu du fait que l'échantillon de l'étude n'est pas sélectionné de façon aléatoire, les informations seront par la suite traitées à l'aide d'un logiciel SPSS (statistic package for social science) qui est un logiciel d'analyse des données. Nous nous servirons notamment des corrélations de Pearson et de la régression logistique ordonnée pour la vérification de nos différentes hypothèses. Il s'agira donc pour nous tout au long de cette étude, dans un premier temps de relever les aspects théoriques et hypothèses de recherche, ensuite les dispositions méthodologiques, et enfin les résultats et discussions nous permettant de conclure.

1. LES MODES DE PAIEMENT DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES

Cette partie sera subdivisée en deux. Le premier portera sur les différents modes de paiement utilisés dans les entreprises familiales et leurs fonctionnements et le second sur les facteurs susceptibles d'influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales

1.1, Les différents modes de paiement utilisés dans les entreprises familiales et leur fonctionnement.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il s'avère très nécessaire de comprendre les notions portant sur le thème de notre travail. Pour cela, les définitions des concepts et les outils théoriques d'analyses nous permettront de comprendre la présentation des entreprises familiales.

1.1.1, Présentation de l'environnement des entreprises familiales à travers les théories existantes.

Les définitions de l'entreprise familiale présentée dans la littérature de gestion sont à la fois très nombreuses et très variés. A la limite, il est possible d'affirmer qu'il existe autant de définition que de nombre d'auteurs qui traitent ce sujet.

❖ Définitions et caractéristiques des entreprises familiales.

Les entreprises familiales forment, à la lecture des travaux académiques et des recherches empiriques réalisées, un ensemble souvent ambigu, dont la définition, en l'état actuel du développement de la littérature, ne fait l'objet d'aucun consensus (Handler, 1989 ;Litz,

1995 ;Birley, 1997 ;Westhead et Cowling, 1998 ;Chua et alii, 1999 ; Mouline, 2000). Elles ne peuvent être appréhendées ni à travers des formes juridiques ni à travers des tailles spécifiques (Allouche & Amann, 2000). L'inventaire des études réalisées dans le domaine de l'entreprise familiale montre que la diversité caractérise ses définitions. La multitude base de définitions met les chercheurs dans une position de doute permanent. La définition de l'entreprise familiale met en exergue deux approches à savoir : L'approche mono-critère et l'approche pluri-critère (Pieper,2003).

Notre intention est de souligner l'importance de la définition de l'objet de notre étude et d'adopter, pour notre recherche, une définition théorique de l'entreprise familiale. La conception de l'entreprise familiale à laquelle on adhère est une conception large et non limitative permettant un approfondissement de l'analyse et de vaste choix opérationnels.

Les sociétés sous contrôle familiale s'étendent et recouvrent toutes les formes de sociétés : entreprise individuelle, SNC, SARL, SA etc., ainsi que le secteur privé et même de nos jours le secteur public (après la vague de privatisation).

L'entreprise familiale au Cameroun serait celle dans laquelle les membres d'une même famille contrôlent l'activité ou le travail et participent activement à la direction, entretenant un lien durable entre famille et entreprise (RGE, 2009).

❖ **L'entreprise familiale à travers les théories de la firme**

Le phénomène de l'entreprise familiale a été analysé à travers plusieurs théories. Ainsi, bon nombre de contribution ont compris l'entreprise familiale à travers son analyse par les prismes de diverses théories de la firme.

• **L'entreprise familiale dans la théorie de l'agence**

Cette théorie s'est développée à partir des années soixante-dix (Jensen et Meckling, 1976 ; Fama, 1980). Elle étudie de façon spécifique les contrats bilatéraux conclus entre agents économiques et l'analyse de la relation d'agence entre le principal et l'agent. L'étude de l'entreprise familiale sous le prisme de la théorie de l'agence a donné lieu à de très grands débats. La théorie de l'agence trouve son origine dans la séparation de la propriété et du contrôle de l'entreprise (Berle et Means, 1932). Elle étudie de manière spécifique les contrats bilatéraux conclus entre deux agents économiques et analyse la relation d'agence entre le principal et l'agent. Pour étudier les relations d'agence dans les entreprises familiale, les chercheurs comme (Gomez-Mejia et al., 2001) ont tendance à se baser sur la présence des relations familiales entre dirigeants et actionnaires contrôlant l'entreprise. Les études

empiriques qui sont menées se focalisent sur l'existence d'une structure de propriété de nature familiale.

En effet, sous l'égide du cadre théorique de l'agence, les entreprises familiales sont perçues comme « les formes d'organisation les plus efficaces » (Dalton & Daily, 1992) voire « un cas de référence de coûts d'agence nuls » (Ang et al., 2000). Il y a lieu donc de s'interroger sur les raisons de la supériorité des entreprises familiales par rapport aux autres formes d'organisation, via l'intensité des coûts d'agences, en présence d'une structure de propriété et de direction familiale. En explorant ces questions dans le cadre d'une entreprise familiale, les chercheurs stipulent que les coûts d'agences n'ont pas lieu d'exister ou sont insignifiants puisque les dirigeants et les actionnaires sont supposés avoir les mêmes intérêts et que la propriété et le management ne sont pas séparés (Jensen & Meckling, 1976), (Ang, et al., 2002).

- **L'entreprise familiale et la théorie de l'intendance**

Pour (Davis, et al., 1997), la théorie de l'intendance a été introduite afin d'étudier les relations entre acteurs, en se basant sur des hypothèses comportementales différentes de celles du paradigme dominant, lequel est fondé sur la théorie de l'agence. La question du partage de la valeur entre les différentes parties prenantes n'est donc pas primordiale. Cette théorie prend sa source dans la psychologie et la sociologie et « définit des situations dans lesquelles les managers ne poursuivent pas seulement leur intérêt propre, mais se comportent plutôt en intendant donc les objectifs coïncident avec ceux de leurs mandants » (Davis, et al., 1997).

En guise de conclusion de cette section, les deux approches étudiées, l'agence et l'intendance, loin d'être antagonistes, fournissent des points de vue complémentaires. Pour (Salvato, 2002), la famille propriétaire a une influence importante afin de déterminer « le modèle de l'Homme » régissant l'organisation. Ce modèle oscille entre la représentation de l'homo-economicus rationnel postulé par la théorie de l'agence et celle de l'homme « collectiviste » serviable suggéré par la théorie de l'intendance.

1.1.2, Modes de paiement traditionnels et les nouveaux modes de paiement utilisés dans les entreprises familiales

De façon générale, le paiement constitue le fait d'acquitter une obligation. Dans le cadre de notre étude, nous ne nous attardons qu'aux obligations qui consistent à payer une somme d'argent. Ce qui par le fait même exclut par exemple le troc, pour ne nous pencher que sur les paiements comptant (argent liquide, chèque, débit, etc.) et à crédit.

Il existe essentiellement 4 modes de paiement dits traditionnels : L'argent comptant, le chèque, la carte de débit et la carte de crédit.

On constate dans l'environnement actuel que les modes de paiement traditionnels restent encore largement utilisés, mais que certains perdent du terrain ; Le chèque, par exemple. Et que de nouveaux modes de paiement font leur entrée sur le marché.

Il n'y a encore pas si longtemps, le nombre de modes de paiement disponibles et le nombre des intervenants qui les offraient étaient relativement restreints ; l'avancement des technologies, fait en sorte que les modes de paiement offerts aux consommateurs se diversifient. Comme nouveaux modes de paiement, nous avons :

- Paiement sans contact

PayPass, Visa paywave (Carte de crédit sans contact)

Zoompass Tag (Collant à appliquer sur un téléphone mobile afin d'effectuer un paiement sans contact)

- Paiement à distance

Mobile money (Transfert de fond au moyen d'un téléphone mobile, Paiement biens et service, paiement facture, recharge de crédit téléphonique, création d'un compte)

Pay Pal (Système de paiement en ligne)

- Autres modes de paiement sans contact

Visa Débit (Carte de débit émise par visa)

Carte prépayée (il s'agit d'une carte chargée d'une certaine somme d'argent réglée par avance qui est débité au fur et à mesure des transactions).

1.2, Facteurs susceptibles d'influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales

Nous nous attarderons ici sur les facteurs susceptibles d'influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales, puisque ce sont eux qui nous préoccupent davantage et qui sont les plus susceptibles d'avoir besoin des protections que peut leur offrir un encadrement adéquat.

1.2.1, Facteur coût

Selon le rapport du projet présenté au bureau de la consommation d'industrie Canada par l'Union des Consommateurs en Juin 2011, le paiement par téléphone mobile sans contact présente un risque majeur : le coût pour les opérateurs liés à la conservation des données liées aux achats précédents engendrerait certainement des coûts supplémentaires et des barrières

supplémentaires au changement de fournisseur. Pour Nil Sanyas (2010), les mécanismes à mettre en place pour assurer cette conservation des services sont d'une grande complexité et pourraient augmenter encore le coût du changement d'opérateur. En conséquence, on peut craindre que les offres de téléphonie mobile et de service bancaire s'intègrent et rendent plus complexes encore la possibilité de changer de banque ou d'opérateur mobile. D'après Clement Vouillon (2010), pour ce qui est des coûts associés aux paiements par téléphone mobile (SMS), « les opérateurs prélèvent des pourcentages élevés sur chaque paiement effectué, gonflant vraisemblablement les prix demandés par les commerçants. Les systèmes de paiements par téléphone mobile (SMS) présente la possibilité pour les propriétaires du téléphone mobile ou les détenteurs du compte de se voir facturer des transactions qu'ils n'auraient pas sciemment effectuées ou autorisées. Plusieurs cas sont en effet rapportés de conditions des contrats non divulguées, de transactions facturées alors que le consommateur ne les aurait pas approuvées en répondant positivement à la demande de configuration par SMS».

D'après le rapport d'industrie Canada (2010), l'inconvénient des paiements par téléphone par l'entremise de SMS pour les commerçants tourne autour des frais qu'ils doivent payer s'ils acceptent ce type de paiement. Frais qui, sont supérieurs aux frais liés à l'acceptation des cartes de crédit.

Au vu de tout ce qui précède, nous sommes amenés à formuler une hypothèse selon laquelle :

H1 : Les coûts d'utilisations des nouveaux modes de paiement influenceraient significativement le niveau d'acceptation ou de rejet de ces derniers dans les entreprises familiales au Cameroun.

1.2.2, Facteur sécurité

Nous avons relevé un certain nombre de nouveaux modes de paiement qui peuvent être classés en deux grandes catégories : les paiements sans contact et les paiements à distance. Selon Dominique Aguilar (2006), les systèmes de paiement sans contact conçus pour faciliter les échanges, peuvent présenter des risques potentiels pour la vie privée en offrant de nouvelles possibilités de collecte d'information sur les individus, y compris à leur insu. Il pourrait également être plus facile de frauder ce type de carte, puisqu'il pourrait être possible d'effectuer des achats sans avoir à effectuer un numéro d'identification personnelle. Dans un rapport publié par l'industrie Canada (2010), le système de paiement par téléphone mobile (SMS) n'offre pas suffisamment de garantie quant à la sécurité. Les téléphones mobiles

intègrent de plus en plus des fonctions bancaires et de paiement ; ainsi, les tentations de voler des téléphones mobiles pourraient augmenter et les pertes et les vols mener à un plus grand nombre de cas de vol d'identité et de financière.

D'après l'Union des Consommateurs dans un rapport présenté au bureau de consommation d'industrie Canada en 2011, le paiement par téléphone mobile sans contact comporte certains risques ou inconvénients car il n'est pas certain que les données personnelles de l'utilisateur pourront être à l'abri de toutes fraudes étant donné que si les fournisseurs de services de téléphonies sans fils ne sécurisent pas suffisamment leurs fichiers informatiques, certaines données non sécurisées pourraient être lues par d'autres téléphones et les données personnelles des utilisateurs pourraient être exposées. D'où la formulation de l'hypothèse suivante :

H2 : Le niveau de sécurité influencerait significativement l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun.

1.2.3, Facteur taille de l'entreprise

Il ressort d'une recherche menée par Lelarge (2009), que les moyennes entreprises accordent plus d'importance aux innovations que les petites entreprises. Les analyses économétriques de cette recherche mettent en évidence le fait que les petites et moyennes entreprises mobilisent à la fois leurs propres ressources ainsi que les ressources de leur environnement. Ainsi, la performance à innover croît avec leur localisation dans les grandes agglomérations, leur taille, leur structure organisationnelle, l'étendue géographique de leur marché, l'utilisation des sources d'informations propres et de marché. S'agissant de la question de la taille de l'entreprise, si Galbraith (1952), Soete (1979), Pavitt et al (1987), ont à la suite de Schumpeter (1942) montré que la grande taille est synonyme d'innovation du fait des moyens qu'elle dispose, pour Symeonidis (1996), l'hypothèse d'une relation positive entre la taille et l'innovation n'a pas toujours été confirmée par les études ultérieures. Ainsi, Kamien et Schwartz (1982), Dasgupta et Stiglitz (1980), ont montré que la petite entreprise semble plus innovante du fait de l'existence des coûts croissants de la bureaucratie dans les grandes firmes. Par ailleurs, Astebro (2006) soutient que, la petite taille peut favoriser une plus grande capacité d'innovation en raison du fait que celle-ci permet de réduire les coûts de remplacement des vieilles technologies et promeut les innovations radicales. La performance dans la production de l'innovation varie toutefois entre les grandes entreprises et les PME. En effet, les entreprises de petite taille ont des ressources financières limitées pour soutenir

l'effort des activités de recherche et développement (R-D), et se caractérisent souvent par de faibles capacités d'innovation. Cependant, la force de ces entreprises dans l'innovation est due à leurs caractéristiques qui facilitent la créativité (Rothwell, 1989). D'où la formulation d'hypothèse suivante :

H3 : La taille de l'entreprise influencerait significativement le niveau d'acceptation ou de rejet de nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun.

Dans cette section, il était question pour nous à travers les études empiriques de voir comment certains facteurs influencent le niveau d'acceptation ou de rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales. Pour une meilleure compréhension, un certain nombre de facteurs importants sont susceptibles d'influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement. Il s'agit des facteurs coût, sécurité et taille de l'entreprise.

2, METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Il s'agira pour cette section de présenter le positionnement épistémologique, le choix de l'échantillon et la méthode de collecte des données ; ensuite le model conceptuel de notre étude, la méthode de traitement et l'analyse des données.

2.1, Positionnement épistémologique

Notre recherche se situe dans une posture positiviste qui consiste à expliquer et prédire le réel. De même, comme approches méthodologiques, la démarche que nous adoptons ici est la démarche hypothético déductive. Consistant de ce fait à émettre un certain nombre d'hypothèse et de choisir des tests appropriés pour les vérifier afin de tirer les conclusions ; mais la vérification de ces hypothèses n'est possible qu'après la constitution d'un échantillon sur lequel on applique les dits tests.

2.2, Choix de l'échantillon, échantillonnage et méthode de collecte des données

Pour notre étude nous avons utilisé les données primaires collectées par questionnaire auprès de la population constituant notre échantillon. En effet, les données recueillir proviennent d'une enquête que nous avons réalisé auprès de 52 entreprises familiales installés et opérant dans les villes de douala, Dschang et Bafoussam. Ces données seront donc d'ordre quantitatif. De même, comme méthode d'échantillonnage, nous avons opté pour la définition d'un échantillon de convenance dans la mesure où toutes les personnes rencontrées et remplissant les caractéristiques recherchées ont été directement sollicités. Ainsi les personnes sont sélectionnées en fonctions des seules opportunités qui se sont présenté aux chercheurs sans

qu'aucun critère de choix n'ait été défini à priori. Notre population cible ou mère est constituée de 52 entreprises opérant dans les villes Bafoussam, Douala et Dschang. Par ailleurs, l'instrument de collecte des données choisi pour notre travail est le questionnaire, constitué de plusieurs questions, s'adressant avant tout aux entreprises familiales de l'échantillon enfin de recueillir des informations adéquates pouvant répondre à notre interrogation de recherche.

2.3, Construction du modèle théorique de l'étude, mesure des variables et méthode d'analyse des données.

2.3.1, Formulation du modèle théorique de l'étude

Il convient de rappeler que notre étude a pour ambition d'étudier les facteurs pouvant influencer l'acceptation ou le rejet d'un nouveau mode de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun. Nous disposons à cet effet des variables indépendantes qui sont les coûts d'utilisation, le niveau de sécurité des nouveaux modes de paiement et la taille de l'entreprise. Ainsi que des variables dépendantes qui sont les nouveaux modes de paiement (le paiement par téléphone mobile, la carte prépayée, le pay pal et le pay wave de master carte). Ainsi, la figure ci-dessous présente le modèle conceptuel :

Figure 1 : Modèle conceptuel de l'étude

Source : construit à travers la littérature

Rappelons qu'un modèle n'est qu'une représentation partielle et simplifiée de la réalité ; son seul but étant d'aider à mieux comprendre et à mieux appréhender le phénomène. La vraie vie nous enseigne que chaque personne, chaque situation et chaque milieu possèdent sa dynamique propre et ses particularités, celles-ci ne pouvant pas être totalement généralisées ; à la rigueur, cependant, elles peuvent servir d'illustration.

Ce modèle peut se traduire par l'équation suivante :

$$NMP = \beta_0 + \beta_1 CU + \beta_2 NS + \beta_3 TE + \mu$$

Avec

- NMP : Nouveaux Modes de Paiement
- β_0 : terme constant
- CU : coût d'utilisation
- NS : niveau de sécurité
- TE : taille de l'entreprise
- μ : terme d'erreur

2.3.2, Méthode de traitement de données : outil d'analyse et tests statistiques

Les données collectées ont été d'abord saisies sous le logiciel Excel 2007 puis transférées sous le logiciel SPSS 20. Le traitement de ces données s'est donc effectué sous SPSS 20. De même, les différentes analyses utilisées sont les analyses descriptives (tri à plat, les caractéristiques de tendance centrale), les analyses multidimensionnelles (l'analyse factorielle (ACP) et les analyses explicatives : test de corrélation et régression linéaire multiple). Le modèle logit ordinal consiste en une modification du modèle logit classique pour des variables à expliquer ayant des modalités ordonnées (cette méthode peut aussi être appelée régression logistique ordinaire). Le principe de ce modèle est le suivant : on veut comprendre ou prédire l'effet d'une ou plusieurs variables sur une variable qualitative ayant des modalités ordonnées. Cette variable doit être une variable catégorielle ordonnée. On pourra ainsi comprendre l'impact du choix d'une modalité en fonction des variables explicatives en prenant en compte l'ordre des modalités. Ce modèle est basé sur les probabilités cumulées. Le modèle logit ordinal permet de modéliser la probabilité cumulée qu'un événement survienne étant donné les valeurs d'un ensemble de variables descriptives quantitatives et/ou qualitatives. Une fois la démarche méthodologique présentée et les caractéristiques de l'échantillon décrites, il convient d'exposer les résultats issus de la collecte et du traitement des données.

3, RESULTATS ET IMPLICATIONS

Ce chapitre a pour objet de présenter et interpréter les résultats issus de l'application des données obtenues des 52 entreprises constituant notre échantillon suivant la méthodologie présentée au chapitre précédent. Il est important de rappeler qu'afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons utilisé le logiciel SPSS pour l'analyse de nos données. Dans la perspective où nous avons été conviés par nos objectifs à faire une estimation du modèle, l'une de nos majeures préoccupations est de savoir si nos hypothèses

de base ont été infirmées ou confirmées. Ceci étant, nous allons présenter dans la première section de ce chapitre les résultats de l'analyse descriptive ; dans la deuxième section, nous présenterons les résultats d'analyse de régression afin de tester les hypothèses.

3.1, Analyse descriptive des variables.

3.1.1, Niveau d'adhésion aux nouveaux modes de paiement.

Pour ce qui est du niveau d'adhésion aux nouveaux modes de paiement, nous avons 11 entreprises qui utilisent le paiement par téléphone mobile et 41 entreprises qui n'utilisent pas le paiement par téléphone mobile. Soit un pourcentage respectif de 21,15% et 78,85% de l'échantillon. 04 entreprises qui utilisent la carte prépayée et 48 qui ne les utilisent pas soit un pourcentage de 7,69% et 92,31% respectivement. Il en est de même pour le pay pal et le pay wave de master carte dont le pourcentage d'utilisation est de 7,69% chacun et 92,31% de non utilisation de ces modes de paiement. Il ressort qu'une grande majorité des entreprises 88,94% de l'échantillon rejette les nouveaux modes de paiement et 11,06% les utilisent.

3.1.2, Coût d'utilisation et niveau de sécurité des nouveaux modes de paiement.

Il est question ici de savoir en ce qui concerne le coût d'utilisation si les nouveaux modes de paiement nécessitent le paiement plus élevé des frais liés à la transaction ou non et aussi s'ils sont moins chers ou plus chers que les modes de paiement traditionnels. En ce qui concerne la sécurité si les nouveaux modes de paiement exposent d'avantage ou non au risque de fraude ou de piratage des données bancaires du client et s'ils sont totalement sûrs par rapport aux modes de paiement traditionnels.

Pour ce qui est des nouveaux modes de paiement en général, 71,15% des entreprises sondées sont pour que les nouveaux modes de paiement exposent d'avantage au risque de fraude ou de piratage des données bancaires du client. 28,85% des entreprises sont contre ou pensent le contraire. 75% des entreprises enquêtées sont pour que les nouveaux modes de paiement nécessitent le paiement plus élevé des frais liés à la transaction et 25% des entreprises sont contres ou pensent le contraire.

Pour ce qui est des opérations de paiement mobile, 11 entreprises utilisent ce moyen de paiement soit un pourcentage de 21,15% de l'échantillon, 41 entreprises n'utilisent pas les opérations de paiement mobile soit en pourcentage de 78,85% de l'échantillon. 32,69% d'entreprises indique qu'elles utilisent ce moyen de paiement parce qu'il est moins chère que les autres, 48,08% d'entreprises indique le contraire, 19,23% ne sont ni pour ni contre. 26,92% d'entreprises trouvent ce moyen de paiement plus sûre que les autres moyens de paiement

proposés, 38,46% d'entreprises indiquent le contraire, 34,62% des entreprises sont neutres. Parmi les 11 entreprises qui utilisent les opérations de paiement mobile, 9 sont pour qu'elles utilisent ce mode de paiement parce que le destinataire du paiement n'accepte pas un autre moyen de paiement qu'elles auraient préféré utiliser, parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens sur elles en ce moment ou parce qu'elles trouvent cela plus pratique. Les 2 autres entreprises sont contre soit un pourcentage respectif de 81,82%, 18,18% de l'échantillon des entreprises qui utilisent les opérations de paiement mobile.

3.1.3, Caractéristique de l'entreprise

Les caractéristiques de l'entreprise se mesurent dans cette étude à travers la taille, la forme juridique et le secteur d'activité.

En ce qui concerne la taille de l'entreprise, elle est répartie de la manière suivante : de 0 à 10 salariés 14 entreprises, de 11 à 40 salariés nous avons 10 entreprises, de 41 à 100 salariés 15 entreprises, de 101 à 200 salariés 5 entreprises, plus de 201 salariés 8 entreprises qui représentent respectivement 26,92%, 19,23%, 28,85%, 9,62% et 15,38% de l'échantillon. Sur le plan juridique, nous dénombrons 13 entreprises individuelles soit 25,00%, 11 SA (Sociétés Anonymes), 13 SARL (Sociétés à Responsabilité limitée), 15 SNC (Sociétés en non collectifs) soit respectivement 25,00%, 21,15%, 25,00% et 28,85% de notre échantillon. Par rapport au secteur d'activité, nous avons 8 entreprises agroalimentaires, 30 entreprises commerciales, 8 entreprises industrielles et 6 entreprises de services qui ont respectivement des pourcentages de 15,38%, 57,69%, 15,38% et 11,54% de l'ensemble de l'échantillon. Une fois les résultats de l'analyse descriptive présentés, nous allons passer à l'analyse explicative et le test d'hypothèses.

3.2, Analyse explicative et test d'hypothèses

Cette section a pour objectif de présenter les résultats de l'étude. Nous allons premièrement présenter les résultats d'analyses de classification, et deuxièmement présenter les résultats d'analyses descriptives et les résultats d'analyses explicatives.

3.2.1, Interprétation des résultats de l'effet des facteurs coût d'utilisation, niveau de sécurité et taille de l'entreprise sur l'adhésion des entreprises familiales aux nouveaux modes de paiement.

Pour mieux appréhender cette section, nous présentons en premier lieu la dépendance qui existe entre les facteurs coût d'utilisation, niveau de sécurité et taille de l'entreprise sur

l'adhésion au nouveau mode de paiement et en second lieu synthétiser ces résultats à l'aide du test de Pearson Khi-deux.

❖ **Une étude du coefficient de corrélation de Pearson et de la régression logistique ordonnée**

Notre préoccupation dans cette partie est de vérifier si effectivement nos hypothèses préalablement établies sont validées ou pas. La détermination des coefficients de nos variables s'est faite par le logiciel SPSS. Nous interprétons les résultats en considérant qu'un signe négatif ou positif traduit une influence négative ou positive.

❖ **Test de corrélation de Pearson Khi-deux**

Le test de Pearson ou khi-deux est un test qui permet de voir s'il y a dépendance ou indépendance entre les variables (variables dépendantes et variables indépendantes).

Tableau 2 : corrélation entre les facteurs coût d'utilisation, niveau de sécurité, taille de l'entreprise et les nouveaux modes de paiement.

	Coût d'utilisation	Niveau de sécurité	Taille de l'entreprise
Téléphone mobile	46,8609*** 0,000	41,7219*** 0,000	17,8824*** 0,001
Carte prépayée	3,8752 0,275	6,4674* 0,091	23,8333*** 0,000
Pay pal	3,8752 0,275	6,4674* 0,091	23,8333*** 0,000
Pay wave de master carte	3,8752 0,275	6,4674* 0,091	23,8333*** 0,000

Source : l'auteur à l'aide SPSS

*** ; ** , * *significativité respectivement à 1%, 5%, 10% de nos estimation*

Il en ressort de ce tableau les observations suivant :

On observe dans le tableau ci-dessus qu'il y a une forte dépendance entre le coût d'utilisation (Prob khi2=0,000 < 1%) et le mobile money ou paiement par téléphone mobile. Donc il ya une forte significativité entre le coût d'utilisation et le mobile money testé à 1%.

D'après ce tableau, il existe une forte dépendance entre le niveau de sécurité (Prob khi2=0,000 < 1%) et le mobile money, une dépendance entre toujours cette variable (Prob khi2=0,091 < 10%), (Prob khi2=0,091 < 10%), et (Prob khi2=0,091 < 10%) et plus

respectivement avec la carte prépayée, le pay pal et le pay wave de master carte. Donc il y a une forte significativité entre le niveau de sécurité et le mobile money testé à 1%, une significativité entre le niveau de sécurité et la carte prépayée, le pay pal et le pay wave testé tour à tour à 10%.

Le tableau ci-dessus montre qu'il existe une forte dépendance entre la taille de l'entreprise (Prob khi2=0,001 < 1%), (Prob khi2= 0,000 < 1%), (Prob khi2=0,000 < 1%), (Prob khi2=0,000 < 1%) et plus respectivement avec le mobile money, la carte prépayée, le pay pal et le pay wave de master carte. Donc il y a une forte significativité entre la taille de l'entreprise et le mobile money, la carte prépayé, le pay pal et le pay wave de master carte testé respectivement à 1%.

La principale faiblesse de cette méthode d'analyse à travers le test d'indépendance de khi-deux est qu'elle ne précise pas le sens de la relation (positif ou négatif) entre les variables explicatives et ne tient pas compte des inter relations pouvant exister entre les variables explicatives raison pour laquelle nous avons opté pour la régression logistique qui semble combler ce manquement.

3.2.2, Résultat de la régression logistique ordonnée

Notre préoccupation dans cette partie est de vérifier si effectivement nos hypothèses préalablement établies sont validées ou pas. La détermination des coefficients de nos variables s'est faite par le logiciel SPSS. Nous interprétons les résultats en considérant qu'un signe négatif ou positif traduit une influence négative ou positive.

Tableau 3 : Résultat de la régression relatif aux facteurs coût d'utilisation, niveau de sécurité, taille de l'entreprise et nouveaux modes de paiement.

	Variables dépendantes : nouveaux modes de paiement			
	Mobile money	Carte prépayée	Pay pal	Pay wave
	Coef (z) (z) [P]>(z)	Coef (z) (z) [P]>(z)	Coef (z) (z) [P]>(z)	Coef (z) (z) [P]>(z)
Coût d'utilisation	-0,6695*** (-2,67) [0,008]	-0,4743** (-2,14) [0,033]	-0,7246*** (-3,09) [0,002]	-0,6000*** (-2,65) [0,008]
	LRchi2(3)=17,89 prob>khi2=0,0083 PseudoR ² =0,2645	LRchi2(3)=16,42 prob>khi2=0,0091 PseudoR ² =0,2458	LRchi2(3)=19,47 prob>khi2=0,0037 PseudoR ² =0,3016	LRchi2(3)=17,61 prob>khi2=0,0099 PseudoR ² =0,2537

	Obs=52	Obs=52	Obs=52	Obs=52
Niveau de sécurité	0,7741** (2,57) [0,010]	-0,3923 (-1,56) [0,118]	0,5904** (2,33) [0,020]	0,5638** (2,16) [0,030]
	LRchi2(3)=17,50 prob>khi2=0,0075 PseudoR ² =0,2645 Obs=52	LRchi2(3)=4,19 prob>khi2=0,2418 PseudoR ² =0,0299 Obs=52	LRchi2(3)=18,77 prob>khi2=0,0024 PseudoR ² =0,2662 Obs=52	LRchi2(3)=15,06 prob>khi2=0,0104 PseudoR ² =0,1758 Obs=52
Taille de l'entreprise	1,3265*** (2,78) [0,006]	0,5166** (2,52) [0,016]	0,012* (0,04) [0,096]	0,5838*** (2,67) [0,008]
Forme juridique	-0,8381 (-1,16) [0,244]	0,4224 (1,72) [0,128]	-0,0257 (-0,11) [0,915]	0,31026 (1,31) [0,191]
Secteur d'activité	-0,4682 (-0,91) [0,365]	-0,2358 (-0,87) [0,387]	0,0605 (0,21) [0,835]	-0,0147 (-0,05) [0,958]
	LRchi2(3)=13,96 prob>khi2=0,003 PseudoR ² =0,2253 Obs=52	LRchi2(3)=23,42 prob>khi2=0,0000 PseudoR ² =0,3258 Obs=52	LRchi2(3)=5,83 prob>khi2=0,5994 PseudoR ² =0,053 0 Obs=52	LRchi2(3)=12,63 prob>khi2=0,0043 PseudoR ² =0,2039 Obs=52

Source : Auteur à l'aide de SPSS

***, **, * *significativité respectivement à 1%, 5% et 10%.*

3.2.3, Interprétation des résultats

A la lecture de ce tableau 3, il ressort très clairement que

Le facteur coût d'utilisation des nouveaux modes de paiement influençant le niveau d'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement est égal à (Pseudo R²=0,2645) pour le mobile money ;(Pseudo R²=0,2458) pour la carte prépayée, (PseudoR²=0,3016) pour le pay pal ; (Pseudo R²=0,2537) pour le pay wave de master carte. Ce qui signifie globalement que l'ensemble des variables explicatives n'expliquent le nouveau mode de paiement qu'à 26,45% s'il est basé sur le mobile money ou paiement par téléphone mobile, à 24,58% s'il est basé sur la carte prépayée, à 30,16% s'il est basé sur le pay pal, à 25,37% s'il est basé sur le pay wave de master carte. Mais en observant la significativité globale du modèle (Prob>khi2= 0,005<

1%) on conclut sans aucun risque d'erreur que le facteur coût d'utilisation influence l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises. En plus, lorsqu'on prend isolément chaque variable du nouveau mode de paiement, on constate que le facteur coût d'utilisation ($\text{prob} > \chi^2 = 0,0083 < 1\%$; $\text{prob} > \chi^2 = 0,0091 < 1\%$; $\text{prob} > \chi^2 = 0,0037 < 1\%$; $\text{prob} > \chi^2 = 0,0099 < 1\%$) influence totalement les nouveaux modes de paiement c'est-à-dire influence le paiement par téléphone mobile, la carte prépayée, le pay pal et le pay wave de master carte.

Au regard des résultats donnés par ce même tableau, il ressort que le facteur coût d'utilisation (Coef=-0,6695 et $\text{prob} > \chi^2 = 0,008$) ; (Coef=-0,4743 et $\text{prob} > \chi^2 = 0,033$) ; (Coef=0,7246 et $\text{prob} > \chi^2 = 0,002$) ; (Coef=-0,600 et $\text{prob} > \chi^2 = 0,008$) influence tous les nouveaux modes de paiement à savoir le mobile money, la carte prépayée, le pay pal et le pay wave de master carte, significatif à 1% et 5% et à des signes négatifs. Le signe négatif traduit le fait que le coût d'utilisation a un impact négatif sur le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales. D'où l'hypothèse 1 est confirmée. Ce résultat rejoint également les travaux de (Clemen vouillon, 2010) et de (Jean Marc lhem 2012) qui disent que l'augmentation du coût d'utilisation des nouveaux modes de paiement va réduire le niveau d'acceptation voir même le rejet de ces derniers dans les entreprises.

Le facteur niveau de sécurité des nouveaux modes de paiement influençant l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement est égal à (PseudoR²=0,2645) pour le mobile money, (PseudoR²=0,0299) pour la carte prépayée, (PseudoR²=0,2662) pour le pay pal, (PseudoR²=0,1758) pour le pay wave de master carte. Ce qui signifie globalement que l'ensemble des variables explicatives n'expliquent le nouveau mode de paiement qu'à 26,45% s'il est basé sur le paiement par téléphone mobile, 2,99% s'il est basé sur la carte prépayée, 26,62% s'il est basé sur le pay pal et 17,58% s'il a trait au pay wave de master carte. Mais en observant la significativité globale du modèle, ($\text{Prob} > \chi^2 = 0,005 < 1\%$) on conclut sans aucun risque d'erreur que le facteur niveau de sécurité influence l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises. En plus, lorsqu'on prend isolément chaque variable du nouveau mode de paiement, on constate que le facteur niveau de sécurité ($\text{prob} > \chi^2 = 0,0075 < 1\%$; $\text{prob} > \chi^2 = 0,0024 < 1\%$; $\text{prob} > \chi^2 = 0,0104 < 5\%$) influence partiellement les nouveaux modes de paiement (c'est-à-dire influence le paiement par téléphone mobile, le pay pal, le pay wave de master carte au seuil de 1% et 5% ; mais pas la carte prépayée).

Le facteur niveau de sécurité (Coef=0,7741 et $\text{prob}>\chi^2=0,010$); (Coef=0,5904 et $\text{prob}>\chi^2=0,020$) ; (Coef= ,5638 et $\text{prob}>\chi^2=0,030$) influence le paiement par téléphone mobile, le pay pal et le pay wave de master carte et significatif à 5%. Mais il n'influence pas la carte prépayée. Le signe positif traduit le fait que le niveau de sécurité à un impact positif sur le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement alors que le signe négatif le contraire. D'où l'hypothèse 2 est confirmée. Ce résultat rejoint également les travaux de Silu Lui et Yue (2012) et de Dominique Aguilar(2006) qui ont montré que l'augmentation du niveau de sécurité d'un nouveau mode de paiement entraîne l'augmentation du niveau d'acceptation de ce nouveau mode de paiement dans les entreprises.

Il ressort dans ce tableau 3 que le facteur taille de l'entreprise influençant le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales est égal à (PseudoR²=0,2253) pour le paiement par téléphone mobile, (PseudoR²=0,3258) pour la carte prépayée, (PseudoR²=0,053) pour le pay pal, (PseudoR²=0,2039) pour le pay wave de master carte. Ce qui signifie globalement que l'ensemble des variables explicatives n'expliquent le nouveau mode de paiement qu'à 22,53% s'il est basé sur le paiement par téléphone mobile, à 32,58% s'il a trait à la carte prépayée, à 5,3% s'il a trait au pay pal, à 20,39% s'il est basé sur le pay wave de master carte. Mais en observant la significativité globale du modèle (Prob> $\chi^2= 0,005 < 1\%$) on conclut sans aucun risque d'erreur que le facteur taille de l'entreprise influence le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises. En plus, lorsqu'on prend isolément chaque variable du nouveau mode de paiement, on constate que le facteur taille de l'entreprise ($\text{prob}>\chi^2=0,003 < 1\%$; $\text{prob}>\chi^2=0,000 < 1\%$; $\text{prob}>\chi^2=0,0043 < 1\%$) influence partiellement les nouveaux modes de paiement (c'est-à-dire influence le paiement par téléphone mobile, la carte prépayée, le pay wave de master carte au seuil de 1% mais pas le pay pal).

Le facteur taille de l'entreprise (Coef=1,3265 et $\text{prob}>\chi^2=0,006$) ; (Coef=0,5166 et $\text{prob}>\chi^2=0,016$) ; (Coef=0,012 et $\text{prob}>\chi^2=0,096$) ; (Coef=0,5838 et $\text{prob}>\chi^2=0,008$) influence tous les nouveaux modes de paiement à savoir le mobile money, la carte prépayée, le pay pal, le pay wave de master carte. significatif à 1%, 5% et 10% et à des signes positifs. Le signe positif traduit le fait que l'augmentation de la taille de l'entreprise a un impact positif sur le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales. D'où l'hypothèse 3 est confirmée. Ce résultat rejoint également les travaux de Lelarge (2009) pour qui la performance à innover des entreprises croît avec la taille de l'entreprise.

L'objectif de ce chapitre était de montrer à partir des études empiriques si les hypothèses énoncées au chapitre deux ont été confirmées ou infirmées. Pour ce fait, nous avons d'abord présenté une analyse descriptive des variables avant de mettre en avant l'analyse explicative. Ce qui nous a permis de valider notre modèle, nous permettant de valider les trois hypothèses formulées.

Tableau 4 : Synthèse des tests d'hypothèses de l'étude

Hypothèses	Décisions
H1-	Acceptée
H2-	Acceptée
H3-	Acceptée

Source : Auteur

CONCLUSION

L'objectif principal de ce travail était d'étudier les facteurs pouvant influencer le niveau d'acceptation ou de rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun. Cet objectif subdivisé en deux sous objectifs à savoir : mettre en relief les facteurs coûts d'utilisation, niveau de sécurité susceptibles d'influencer le niveau d'acceptation ou de rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales ; d'étudier le facteur taille de l'entreprise pouvant influencer l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun.

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons posés les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : Les coûts d'utilisations des nouveaux modes de paiement influencent significativement le niveau d'acceptation ou de rejet de ces derniers dans les entreprises familiales au Cameroun ;

Hypothèse 2 : Le niveau de sécurité influence significativement l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun ;

Hypothèse 3 : La taille de l'entreprise influence significativement le niveau d'acceptation ou de rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun ;

Notre démarche méthodologique a consisté à présenter la population de l'étude, la méthode d'échantillonnage, l'échantillon, la procédure de collecte des données. Ce pendant ayant administré 58 questionnaires, 53 furent récupérés. Notre échantillon final a été constitué de 52 entreprises familiales. Pour collecter nos données, nous avons utilisé le questionnaire que

nous avons administré en face à face aux responsables (employés, cadre) des entreprises familiales des villes de Bafoussam, Dschang et Douala. Le choix du mode d'administrer en face à face se justifie par le fait qu'il permet d'optimiser la collecte des données bien que le coût soit élevé. Comme méthode d'analyse nous avons fait recours à la régression logistique et au test d'indépendance du khi-deux. Les informations obtenues ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS. Cette méthodologie nous a permis d'obtenir une multitude de résultats.

De nos résultats, il ressort que les hypothèses H1, H2 et H3 sont vérifiées. C'est-à-dire que le coût d'utilisation, le niveau de sécurité et la taille de l'entreprise influencent l'acceptation ou le rejet des nouveaux modes de paiement dans les entreprises familiales au Cameroun.

Il ressort de notre étude qu'une grande majorité des entreprises sondées 88,94% rejette les nouveaux modes de paiement. Cette réticence des entreprises aux innovations technologiques peut s'expliquer par le fait qu'elles ne sont pas bien informées de l'ensemble de ces moyens, que ces moyens ne garantissent pas la sécurité des fonds et nécessitent le paiement plus élevé des frais liés à la transaction.

Dès lors, nous recommandons aux entreprises de bien s'informer de l'ensemble des nouveaux modes de paiement existant. De s'informer de l'ensemble des coûts et du niveau de sécurité liés à l'utilisation d'un nouveau mode de paiement donné de tel sorte que l'utilisation puisse se faire de façon éclairée.

Nous recommandons également aux entreprises de jouir de protections adéquates et équivalentes, peu importe le mode de paiement qu'elles choisissent ou qui leur est proposé. Les résultats de nos travaux visent essentiellement les institutions financières et le gouvernement qui doivent veiller à assurer aux entreprises ou aux consommateurs des garanties adéquates et égales peu importe le mode de paiement qu'elles utilisent. La résistance des entreprises aux innovations technologiques peut être considérée comme une résistance aux changements organisationnelles. Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le changement permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions de son environnement. Il est donc recommandé à l'entreprise d'avoir la capacité à s'adapter aux changements de son environnement si elle veut assurer sa pérennité. La théorie évolutionniste du changement économique Nelson R. & Winter S. (1982) met l'accent sur la faculté de l'entreprise à s'adapter aux évolutions de son environnement grâce à sa capacité d'apprentissage.

➤ **Limites de la recherche**

Comme tout ouvrage humain, notre étude comporte des limites. Tout d'abord notre étude s'est limitée à seulement trois villes du Cameroun à savoir Bafoussam, Dschang et Douala. Ainsi,

l'inclusion dans notre échantillon de l'ensemble des entreprises du territoire aurait rendu notre modèle plus universel. Notre échantillon n'est constitué que de 52 entreprises familiales ayant eu la volonté de nous donner des informations relatives à notre étude. La généralisation des résultats devrait être tenue avec beaucoup d'attentions.

Selon le contexte, certains facteurs peuvent influencer le niveau d'acceptation des nouveaux modes de paiement dans les entreprises comme la propension à utiliser de nouvelle technologie, les modes de financements...

Peu de rigueur dans le choix méthodologique associé à notre étude

➤ **Les recherches futures**

Compte tenu des préoccupations suscitées, il serait intéressant de mener une étude qui prend en compte des axes de recherches future suivantes :

Elargir la taille de l'échantillon, c'est-à-dire étendre la zone d'étude à d'autres villes ou régions du territoire afin de prendre en compte un volume important d'information, et par conséquent, obtenir des résultats plus globaux et plus significatifs ;

L'amélioration du modèle de recherche par l'ajout de nouvelles variables comme la propension à utiliser de nouvelle technologie, le montant de la transaction.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Allouche J. & Amann B. (1997). «Le retour triomphant du capitalisme familial. » *L'expression Management Review*, Juin pp. 92-99

Allouche J. & Amann B. (2000). « L'entreprise familiale: Un état de l'art. » *Finance contrôle stratégie*, vol.3, n°1, Mars pp.22-79

Barnes L.B. & Hershon S.A. (1976). «Transferring Power in Family Business. » *Harvard Business Review*, pp. 105-114.

Barry B. (1975). «The development of organization structure in family firm, *Journal of General Management*, vol.3, n°1, pp.42-60.

Birley S. (1997). «The family and the business. » London: Grant Thornton.

Christensen J. (1996). «Analysing the Technology Base of the Firm, in foss, N.J. and C. Knudsen (eds) ». *Towards a Competence Theory of the Firm*, London: Routledge.

Chua J.H. Chrisman J.J. & Sharma P. (1999). «Defining the family business by behavior. » *Entrepreneurship Theory and Practice*, vol.23, n° 4, pp. 19-39.

Churchille N. et Hatten K.J. (1987). «Non-Market-Based Transfers of Wealth and Power: A Research Framework for Family Business. » In *American Journal of small Business*, vol.11, n°3, pp.51-64

Clement V. (2010). « Dossier: paiement mobile, m-paiement. » Paris, France, 30 août 2010.

Daily C.M. & Dalton D.R. (1993). « Bankruptcy and corporate governance: the impact of board composition and structure. » *Academy of Management Journal*, vol.37, n°6, pp.1603-1617.

Dasgupta P. & Stiglitz. (1980). «Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity. » *Economic Journal*, n°90, pp 266-293.

Davis J. Schoorman F. & Donaldson L. (1997). «Toward a Stewardship Theory of Management. » *Academy of Management Review*, n°22, pp.20-47.

Davis J.A. & Taguiri R. (1982). « Santa Barbara » CA: Owner Managed Business Institute.

Dominique A. (2006). « Identification par radio fréquence, la Commission européenne lance une consultation, Quoi de neuf en Europe Actualité de l'Union européenne et du droit communautaire »

Donckels R. & Fröhlich E. (1991). «Are Family Businesses Really Different? European Experiences from STRATOS. » *Family Business Review*, vol.4, n°2, pp.149-160.

Donnelley R.G. (1964). « the Family Business. » Harvard Business Review, vol.42, n^o2, pp.93-105.

Dyer J.W. (1986). «cultural change in Family Firm: Anticipating and Managing Business and Family Transitions, Jossey-Bass.

Fama E. & Jensen M. (1983). «Separation of Ownership and Control. » Journal of Law and Economics, n^o26, pp.301-325.

Gersick H.E. & al. (1997). «Generation to Generation, Life Cycle of the Family Business. » Harvard Business School Press.

Gomez-Mejia L. Nunez- Nickel M. Gutierrez I. (2001). «The role of family ties in agency Contracts ». Academy of Management Journal, vol.44, n^o1, pp.81-95.

Handler W.C. (1989). « Methodological issues and considerations in studying family businesses. » Family Business Review, vol. 2, n^o5, pp.257-276.

Hugron P. (1998). « La régie d'entreprise familiales. » Gestion, vol.23, n^o3, pp.37-40.

Jean-Marc L. (2012). «Rapport sur l'avenir des moyens de paiement en France. » 146p.

Jensen M.C. & Meckling W.H. (1976). «Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. » Journal of Financial Economics, vol.3, n^o4, p.305-360.

Kamien & Schwartz (1982). « Market structure and innovation. » Cambridge University Press

Kepner E. (1983). « The family and the firm: A coevolutionary perspective, Organizational Dynamics, vol.12, n^o1, pp.57-69.

Lank A.G. & Neubauer F. (1998). «The family business, Macmillan business ». 261 p.

Lansberg I. Perrow S. & Rogolsky S. (1988). «Family Business as an Emerging Field. » In Family Business Review, vol. 1, pp.1-8.

Lelarge (2009). «Les déterminants du comportement d'innovation des entreprises: Facteurs internes et externes. » Thèse de doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris X

Litz R.A. (1995) «The family business: Toward definitional clarity. » Family Business Review, vol.8, n^o2, pp.71-81.

Mouline J. P. (2000). « La PME familiale française et son orientation stratégique: une étude exploratoire. » cahier de recherche, CREFIGE, Université Nancy 2.

Nil S. (2010). « Paiement sans contact par téléphone: avantages et inconvénients. » ARCEP, Franc

Pavitt et al. (1987). «The Size Distribution of Innovating Firms in the UK: 1945-1983. Journal of Industrial Economics n^o35, pp.297-316.

- Roseblatt P.C. et al. (1985).** «The family in Business.San Francisco. » CA: Jossey-Bass
- Rothwell R. (1989).** « Small firms, innovation and industrial change. » Small Business Economic, vol.1, n°1, pp.51-64.
- Salma F. & Alain F. (2008).** «Impact de la relation prédécesseur/ successeur sur le déroulement du processus de succession dans les entreprises familiale »
- Salvato C. (2002).** «Towards a Stewardship Theory of the Family Firm. » Conference du FBN, Helsinki.
- Schumpeter (1942).** «Capitalisme, socialisme et démocratie. » Paris, Payot.
- SiLu L. & Yue Z. (2012).** « Les systèmes de paiement électroniques et mobiles, et leurs répercussions sur les consommateurs. » 51p
- Soete L.L.G. (1979).** «Firm size and inventive activity: The evidence reconsidered. » European Economic Review, n°12, pp.319-340.
- Union des Consommateurs (2011).** «Nouveaux modes de paiement : le Canada est-il prêt ? » 131p.
- Ward J. (1987).** «Keeping the family Business Healthy: How to plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership. » The Jossey-Bass Management Series,
- Westhead P. Cowling M. (1998).** «Family Firm Researchs: the Need for a Methodological Rethink. » Entrepreneurship, Theory & Practice, Fall, pp.31-56.
- Wortman M.S. (1994).** «Theoretical foundation for family-owned business: A conceptual and research-based paradigm. » Family Business Review, 7.